

نفت، اوپک و چیزهای دیگر...

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی
pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

برای صحبت از آینده، باید از گذشته شروع کنیم. تاسیس اوپک در سال ۱۹۶۰ و با شرکت پنج عضو اولیه (ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا) اتفاقی بود که تقریباً هیچ واکنشی در سطح جهان به دنبال نداشت! هر پنج کشور از نظر ادبیات اقتصادی مرسوم در آن زمان، در رده کشورهای «جهان سوم» بودند و فعالیت آن‌ها در اوپک هم عملاً تا سال ۱۹۷۳ توجه کمتر ناظر اقتصادی را به خود جلب کرد. در اکتبر ۱۹۷۳ اما ورق برگشت و حتی ژئوپولیتیک جهانی به شکلی عمده تغییر کرد. «سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت» که در واقع همان اعضای عرب اوپک به اضافه سوریه و مصر بودند، در پاسخ به جنگ چهارم اعراب و اسرائیل، این کشور و حامیانش را مورد تحریم نفتی قرار داد و این، سرآغاز بحران انرژی در جهان بود که نحوه‌ی برخورد «جهان غرب» با موضوع نفت به طور خاص، و انرژی به طور عام را برای همیشه تغییر داد.

واژگان کلیدی: نفت، اکتشاف، توسعه، اوپک